

1. Datos generales

Asignatura: TÉCNICAS DEL MENSAJE EN PRENSA E INTERNET
Tipología: OBLIGATORIA
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO
Centro: (12) FACULTAD DE PERIODISMO DE CUENCA
Curso: 1
Lengua principal de impartición: Español
Uso docente de otras lenguas:
Página Web:

Código: 16309
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2017-18
Grupos: 30 31
Duración: Segundo cuatrimestre
Segunda lengua:
English friendly: No

Nombre del profesor: LIDIA PERALTA GARCIA - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Aulario polivalente	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		Lidia.Peralta@uclm.es	Miércoles: 16:00-20:00
Nombre del profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Polivalente, 2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		mariajose.ufarte@uclm.es	Miércoles de 10:00 a 12:00 horas. Jueves de 12:00 a 14:00 horas.

2. Requisitos previos

No se establece ningún requisito previo especial.

3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión

Esta asignatura forma parte de la materia "Redacción periodística" y se ocupa de la redacción de noticias y otros géneros informativos. La noticia es el género periodístico por excelencia. Saber escribir noticias requiere capacidad de análisis para jerarquizar la importancia de los temas, seleccionar los hechos relevantes y explicar los acontecimientos de una forma precisa y rigurosa, accesible y sencilla. Esta asignatura se basa fundamentalmente en la enseñanza de la redacción en medios impresos (los criterios de noticiabilidad, las 6 Ws, el párrafo inicial o 'lead', la pirámide invertida). A esto se suman algunas consideraciones sobre la redacción periodística en medios digitales.

4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar

Competencias propias de la asignatura

- E02 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
- E04 Capacidad para leer y analizar textos y documentos especializados de cualquier tema relevante y saber resumirlos o adaptarlos mediante un lenguaje o léxico comprensible para un público mayoritario.
- G03 Una correcta comunicación oral y escrita
- G04 Compromiso ético y deontología profesional
- G06 Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía.
- G08 Ser capaz de transmitir ideas, problemas y soluciones dentro del área de Periodismo y de la Comunicación en general en tanto que profesional de esos ámbitos.
Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativo comunicativos requeridos para cada caso.
- G10
- G12 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita

5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados

Resultados adicionales

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de: Describir las características de los géneros informativos en medios de comunicación. Diferenciar los diferentes géneros periodísticos (informativos, interpretativos y de opinión). Dominar con destreza el estilo periodístico informativo. Distinguir y redactar los diferentes elementos que componen una noticia informativa en especial en prensa escrita. Diferenciar las fuentes que puedan proporcionar información de los hechos noticiosos. Jerarquizar las fuentes de información que proporcionen los distintos puntos de vista sobre el asunto a informar. Seleccionar y jerarquizar los aspectos más relevantes de un hecho noticioso. Producir textos informativos con una extensión fija predeterminada dentro de un tiempo límite asignado para prensa escrita. Distinguir entre la redacción para medios impresos y la redacción para Internet.

6. Temario / Contenidos

Tema 1 Introducción: Breve aproximación a la gramática, sintaxis y puntuación del periodista

Tema 2 La noticia como género periodístico

Tema 3 Los valores noticia. Selección de las noticias por los medios de comunicación

Tema 4 Los titulares en prensa escrita

Tema 5 Los componentes de la noticia en prensa escrita

Tema 6 Las fuentes informativas

Tema 7 Las agencias de información

Tema 8 Los gabinetes de prensa

Tema 9 Las fuentes documentales

Tema 10 La entrevista como fuente de información

Tema 11 Introducción a la redacción periodística en el medio internet

7. Actividades o bloques de actividad y metodología

Todas las **actividades formativas serán recuperables**, es decir, **debe existir una prueba de evaluación alternativa** que permita valorar de nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente, la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E02, E04, G03, G04, G06, G08, G10, G12	0.40	10.00	Sí	No	
Tutorías de grupo [PRESENCIAL]	Aprendizaje cooperativo/colaborativo	E02, E04, G03, G04, G06, G08, G10, G12	0.40	10.00	Sí	No	
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas	E02, E04, G03, G06, G08, G10, G12	1.52	38.00	Sí	No	
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA]	Estudio de casos	E04	1.80	45.00	Sí	No	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E02, G03, G04, G06, G08, G10, G12	0.08	2.00	Sí	Sí	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02, E04, G03, G04, G06, G08, G10, G12	1.80	45.00	Sí	No	
Total:			6.00	150.00			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.40			Horas totales de trabajo presencial: 60.00				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.60			Horas totales de trabajo autónomo: 90.00				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. Criterios de evaluación y valoraciones

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Prueba final	60.00%	0.00%	
Resolución de problemas o casos	10.00%	0.00%	
Realización de actividades en aulas de ordenadores	30.00%	0.00%	
Total:	100.00%	0.00%	

* En **Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

- **Evaluación continua:**

En la convocatoria ordinaria se sumará la nota obtenida en la resolución de problemas o casos y realización de actividades en aulas de ordenadores con la nota conseguida en la prueba final (60%). Las prácticas deben ser entregadas en el plazo estipulado a no ser que exista causa justificada. Los alumnos que no puedan acudir regularmente a clase por causa justificada deberán entregar las prácticas y problemas en el plazo estipulado por el profesor. No se conservará la valoración de las actividades realizadas en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

En la convocatoria extraordinaria el alumno deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en la convocatoria ordinaria ni en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

Particularidades de la convocatoria especial de finalización:

En esta convocatoria el alumno deberá presentarse a una prueba que valdrá el 100% de la nota. No se mantendrán las valoraciones de las pruebas y actividades realizadas en las convocatorias ordinaria o extraordinaria ni en cursos anteriores.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado. Esta asignatura aplicará los criterios de evaluación acordados en el Reglamento de Evaluación de la UCLM, así como las normas específicas de evaluación aprobadas por la Junta de Facultad del centro.

9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal

No asignables a temas

Actividades formativas Horas

Tutorías de grupo [PRESENCIAL] [Aprendizaje cooperativo/colaborativo] (10 h tot.) 10

Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (2 h tot.) 2

Tema 1 (de 11): Introducción: Breve aproximación a la gramática, sintaxis y puntuación del periodista

Actividades formativas Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.) 1

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.) 1

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.) 4

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.) 4

Tema 2 (de 11): La noticia como género periodístico

Actividades formativas Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.) 1.5

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.) 1

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.) 5

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.) 6

Tema 3 (de 11): Los valores noticia. Selección de las noticias por los medios de comunicación

Actividades formativas Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.) 1

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.) 3

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.) 4

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.) 4

Tema 4 (de 11): Los titulares en prensa escrita

Actividades formativas Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.) 1

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.) 6

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.) 7

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.) 6

Tema 5 (de 11): Los componentes de la noticia en prensa escrita

Actividades formativas Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.) 1

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.) 6

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.) 6

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.) 6

Tema 6 (de 11): Las fuentes informativas

Actividades formativas Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.) 1

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.) 3

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.) 4

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.) 4

Tema 7 (de 11): Las agencias de información

Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.)	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.)	4
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.)	6
Tema 8 (de 11): Los gabinetes de prensa	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.)	0.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.)	4
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.)	6
Tema 9 (de 11): Las fuentes documentales	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.)	0.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.)	4
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.)	1
Tema 10 (de 11): La entrevista como fuente de información	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.)	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	6
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.)	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.)	1
Tema 11 (de 11): Introducción a la redacción periodística en el medio internet	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (10 h tot.)	0.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos] (45 h tot.)	1
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.)	1
Actividad global	
Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral]	10
Tutorías de grupo [PRESENCIAL] [Aprendizaje cooperativo/colaborativo]	10
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas]	38
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA] [Estudio de casos]	45
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación]	2
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo]	45
Total horas: 150	

Comentarios generales sobre la planificación:

El período temporal y las horas dedicadas a cada tema pueden variar en función del desarrollo del curso académico.

10. Bibliografía, recursos

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
ARMENTIA VIZUETE, J.I. y CAMINOS MARCET, J.M.	Redacción informativa en prensa	Ariel	Barcelona		2009	
CANTAVELLA, J. y SERRANO, J. F.	Redacción para periodistas: Informar e interpretar	Ariel	Barcelona		2004	
DÍAZ NOCI, J. y SALAVERRÍA, R.	Manual de redacción ciberperiodística	Ariel	Barcelona		2003	
GRIJELMO, A.	El estilo del periodista	Taurus	Madrid		2001	
LARRONDO URETA, A.	Los géneros en la redacción ciberperiodística : Contexto, teoría y práctica actual	Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea	Bilbao		2009	
LÓPEZ, M.	Cómo se fabrican las noticias. Fuentes, selección y planificación	Paidós	Barcelona		2007	
MARTÍNEZ ALBERTOS, J. L.	Curso general de redacción periodística.	Paraninfo	Madrid		2003	
RODRIGO ALSINA, M.	La construcción de la noticia	Paidós	Barcelona		2005	
TÚÑEZ, M.	Producir noticias. Cómo se fabrica la realidad periodística	Tórculo	Santiago de Compostela		1999	
WHITE, T. y BARNAS, F.	Broadcast news. Writing, reporting and producing	Focal Press	Burlington		2010	